

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ КАК МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

АЛЮКОВА Е.А.,
магистрант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье представлен механизм реализации целей устойчивого развития на региональном уровне, который представляет собой эффективную и устойчивую систему управления муниципальными программами, основанную на балансе экономического развития, социального благополучия и охраны окружающей среды.

Ключевые слова: устойчивое региональное развитие, система управления, муниципальные программы

MUNICIPAL PROGRAM MANAGEMENT SYSTEM AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

ALUKOVA E.A.,
Master's student of the Department of Innovation
Management and Project Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article presents a mechanism for the implementation of sustainable development goals at the regional level, which is an effective and sustainable management system of municipal programs based on a balance of economic development, social well-being and environmental protection.

Keywords: sustainable regional development, management system, municipal programs

Устойчивое развитие является концепцией развития, стремящейся удовлетворить потребности настоящего поколения, не нанося вреда возможностям будущих поколений удовлетворять свои потребности, а также предполагает создание и реализацию

программ и проектов для достижения данной цели. Она основана на балансе экономического развития, социального благополучия и охраны окружающей среды.

Механизмом реализации концепции устойчивого развития является сформированная система управления проектной деятельностью, имеющая свою функциональную структуру и регламенты, единые подходы к управлению, чётко прописанные функции по инициированию, подготовке, реализации и завершению проектов [1].

На региональном уровне в Российской Федерации создана нормативная правовая база реализации государственных (муниципальных) программ субъектов РФ, в которой документы представлены в таких областях, как: разработка государственных программ субъектов РФ (муниципальных программ); заключение нефинансовых соглашений и соглашений о реализации региональных проектов с субъектами РФ, в т.ч. с муниципальными образования [2].

Муниципальные программы играют важную роль в достижении устойчивого развития на местном уровне. Они направлены на решение конкретных проблем и задач, которые связаны с различными сферами жизни города или района. Однако для успешной реализации данных программ необходима эффективная и устойчивая система управления, основанная на сформированной функциональной структуре.

В современной практике используют два основных подхода к формированию структуры муниципального образования: 1) программно-целевой – применяется при построении структуры муниципального образования, которая способна обеспечить осуществление программ по социально-экономическому развитию муниципального образования. Данные программы имеют как целевой, так и комплексный характер; 2) функциональный – используется при организации структуры муниципального образования для обеспечения реализации функций текущего управления [3].

Функциональная структура управления муниципальными программами включает в себя различные органы и подразделения, ответственные за планирование, координацию и контроль реализации программ. Она должна быть гибкой и адаптивной, способной быстро реагировать на изменяющиеся условия и

потребности общества. Важным аспектом устойчивого развития функциональной структуры управления муниципальными программами является интеграция принципов экономического развития, социального благополучия и охраны окружающей среды [4]. Это означает, что при планировании и реализации программ необходимо учитывать экономическую эффективность, социальную справедливость и экологическую устойчивость.

Основные принципы устойчивого регионального развития должны найти отражение в системе управления муниципальными программами и включать учёт потребностей и интересов всех заинтересованных сторон, прозрачность и открытость процессов принятия решений. Граждане должны иметь возможность участвовать в принятии решений и контролировать их выполнение. Кроме того, важно обеспечить эффективное использование ресурсов и предотвратить коррупцию и злоупотребления. Программы должны быть направлены на достижение не только экономических целей, но и на повышение качества жизни граждан и сохранение природных ресурсов. Для достижения целей устойчивого развития необходимо также проводить систематический мониторинг и оценку результатов муниципальной программы, вносить корректировки в её реализацию при необходимости.

Система управления муниципальными программами требует также постоянного обучения, повышения квалификации и формирования новых компетенций у сотрудников, работающих в данной сфере. Они должны быть осведомлены о последних тенденциях и инновациях в области управления, иметь навыки взаимодействия с различными заинтересованными сторонами.

Выводы. Развитие системы регионального управления с использованием механизма управления муниципальными программами является ключевым фактором для достижения целей устойчивого развития на местном уровне. Система должна быть основана на принципах экономического развития, социальной справедливости и экологической устойчивости. Эффективная и устойчивая система управления позволит достичь долгосрочной устойчивости и благополучия для всех жителей города или района, что является сложной задачей и требует уникальных подходов и механизмов из-за существования ряда особенностей у каждого муниципального образования.

Список использованных источников

1. Об организации проектной деятельности в Правительстве России: Постановление от 31 октября 2018 года № 1288 // Правительство России: официальный сайт. – 2018. – URL: <http://government.ru/docs/34523/> (дата обращения: 02.10.2023). – Текст : электронный.

2. О направлении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ: письмо Министерства экономического развития РФ и Минфина России от 6 февраля 2023 г. №№ 3493-ПК/Д19и, 26-03-06/9321 // Гарант. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406333319/> (дата обращения: 03.10.2023). – Режим доступа: Информационно-правовой портал Гарант. – Текст : электронный.

3. Егорычев, С. А. Организационно-экономический механизм управления устойчивым развитием муниципального образования / С. А. Егорычев. – Текст: электронный // Вестник Оренбургского государственного университета. – № 1 (162). – 2014. – С. 49-56. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21239079> (дата обращения: 01.10.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Салгириев, Р. Р. Устойчивое развитие муниципального образования: методологические основы и механизм реализации / Р. Р. Салгириев. – Текст: электронный // Электронная библиотека диссертаций. – URL: <https://www.dissercat.com/content/> (дата обращения: 02.10.2023).

УДК 332.1

DOI

РАЗВИТИЕ ЭКОБЛОГИНГА НА ТЕРРИТОРИЯХ НОВЫХ РЕГИОНОВ

**ДАДАШОВА Ю.В.,
магистрант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье представлены национальные цели устойчивого развития в Российской Федерации, а также экологические аспекты устойчивого развития, рассмотренные в рамках направления «Экоблогинг» и